

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 (ISSN: 2091-5004)

2026, VOLUME-04, ISSUE-02.

The journal is included in the list of scientific journals in which scientific articles on technical sciences (construction, mechanics and machine building) and architecture are subject to publication by the decision of the OAK Board (certificate No. 00757, 2000.31.01). It is hereby notified that the articles published in English in our journal are equated to scientific articles published in foreign scientific publications in accordance with the decision of the OAK

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МИНЕРАЛООБРАЗОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОЙ ПЛОТНОСТИ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ И ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ

Тургаев Жамбул Адилбаевич¹, Цой Владимир Михайлович², Нуриддинова Гавхар Садуллаевна²

¹Каракалпакский государственный университет, Нукус, Узбекистан

²Ташкентский государственный транспортный университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация: В статье рассмотрены особенности минералообразования и формирования структурной плотности обычного цементного камня и модифицированных цементных композитов. Показано, что введение микрокремнезема, микрокальцита, силикагеля и суперпластификатора изменяет механизм гидратации цемента: часть портландита вовлекается во вторичные реакции, увеличивается количество гидросиликатов кальция, уплотняется межзерновое пространство и уменьшается капиллярная пористость. Сравнительный анализ подтверждает, что модифицированные композиты формируют более плотную, однородную и долговечную микроструктуру по сравнению с контрольным цементным камнем.

Ключевые слова: цементный камень, цементный композит, микрокремнезем, микрокальцит, силикагель, суперпластификатор, портландит, гидросиликаты кальция, структурная плотность, микроструктура.

Введение

Формирование структуры цементного камня является результатом растворения клинкерных минералов, гидратации, кристаллизации новообразований и постепенного заполнения порового пространства. В обычной цементной системе структура развивается в основном за счет собственной гидратации портландцемента [1, 2]. В модифицированных цементных композитах дополнительно реализуются пуццолановые реакции, микронаполнительное уплотнение, стабилизация алюминатных фаз и улучшение диспергирования частиц [3, 4].

Актуальность исследования связана с необходимостью повышения плотности, прочности и долговечности цементных материалов без чрезмерного увеличения расхода цемента. В этом отношении минеральные добавки и химические модификаторы позволяют направленно изменять структуру цементного камня и снижать долю слабых зон, связанных с капиллярными порами и свободным портландитом [5].

Цель статьи - выполнить сравнительный анализ минералообразования и структурной плотности контрольного цементного камня и

цементных композитов, содержащих микрокремнезем, микрокальцит, силикагель и суперпластификатор.

Материалы и методы

В качестве базовой системы рассмотрен цементный камень на основе портландцемента. В качестве модифицированных систем проанализированы цементные композиты, содержащие активные кремнеземсодержащие добавки, микрокальцит и суперпластификатор. Сравнение выполнено по следующим признакам: содержание гидросиликатов

кальция, количество свободного портландита, выраженность капиллярной пористости, состояние контактных зон и характер формирования гидратных новообразований.

Основной прочностно-образующей фазой цементного камня является гидросиликат кальция C-S-H, который образуется при гидратации силикатных минералов цемента. Одновременно формируется гидроксид кальция Ca(OH)₂, который в контрольной системе частично остается в свободном состоянии и может снижать долговечность материала при воздействии влаги и агрессивных сред [6].

Результаты и обсуждение

В контрольном цементном камне гидратация начинается с растворения поверхности цементных зерен и перехода ионов кальция, гидроксид-ионов, силикатных и алюминатных групп в поровый раствор.

После насыщения раствора образуются C-S-H, портландит, этtringит, моносulfатные гидроалюминаты и другие гидратные соединения. Такая структура обеспечивает набор прочности, но сохраняет определенную неоднородность из-за наличия капиллярных пор и кристаллов Ca(OH)₂.

В цементных композитах, содержащих микрокремнезем или силикагель, активный аморфный диоксид кремния вступает в реакцию с Ca(OH)₂ с образованием дополнительного C-S-H. В результате менее прочная и более растворимая фаза портландита частично преобразуется в гидросиликатный гель. Это приводит к уплотнению межзернового пространства, уменьшению капиллярной проницаемости и повышению однородности матрицы [7, 8].

Таблица 1 - Сравнительная характеристика структурообразования цементного камня и композитов

Показатель	Контрольный цементный камень	Модифицированный цементный композит
Основной механизм	Первичная гидратация цемента	Гидратация + пуццолановая реакция + микронаполнение
Свободный портландит	Относительно высокий	Снижается за счет связывания активным SiO ₂
C-S-H фаза	Формируется при гидратации C ₃ S и C ₂ S	Дополнительно образуется вторичный C-S-H
Пористость	Более выраженная капиллярная система	Поры частично перекрыты тонкодисперсными фазами
Контактная зона	Менее плотная, склонная к микротрещинам	Более плотная и устойчивая

Микрокальцит выполняет двойную функцию. С одной стороны, его частицы заполняют микропустоты между цементными зернами и повышают плотность упаковки твердой фазы. С другой стороны, поверхность CaCO₃ служит центром кристаллизации гидратных фаз и может участвовать в образовании карбоалюминатов кальция. Это отличает модифицированный композит от

обычного цементного камня, где алюминатные продукты формируются без активного участия карбонатной добавки [9].

Суперпластификатор улучшает диспергирование частиц цемента и минеральных добавок. Благодаря этому снижается водопотребность смеси, уменьшается вероятность образования капиллярных пор и повышается эффективность

взаимодействия активных добавок с портландитом. Следовательно, суперпластификатор влияет не только на технологические свойства, но и на качество минералообразования в затвердевшей структуре [10].

Рисунок 1 - Сравнение минералообразования и структурной плотности цементных систем

Микрокремнезём / силикагель связывают Ca(OH)₂; микроалюминат повышает плотность упаковки; суперпластификатор улучшает диспергирование и снижает водопотребность.

Рисунок 2 - Механизм формирования плотной гелево-кристаллической матрицы

Мое влияние модификации на свойства цементной матрицы

Рисунок 3 - Обобщенная оценка микроструктурных характеристик

Сравнение показывает, что структурная плотность цементного композита повышается за счет трех взаимосвязанных факторов:

увеличения содержания C-S-H, снижения количества свободного Ca(OH)₂ и уменьшения капиллярной пористости. При этом наиболее значимым является не только химическое связывание портландита, но и равномерное распределение тонкодисперсных добавок в цементной матрице.

В обычном цементном камне переходная зона часто является слабым участком, где концентрируются поры и кристаллы портландита. В модифицированных системах эта зона уплотняется вторичным C-S-H и микронаполнителем действием добавок. Поэтому трещинам сложнее распространяться через такую матрицу, что положительно влияет на прочность и долговечность материала [11, 12].

Практическое значение результатов заключается в том, что направленное регулирование минералообразования позволяет получать цементные материалы с более высокой эксплуатационной устойчивостью без принципиального изменения традиционной технологии приготовления цементных смесей. Такой подход может быть использован при разработке сухих строительных смесей, мелкозернистых бетонов и композиционных вяжущих для конструктивно-теплоизоляционных изделий.

Заключение

Проведенный анализ показал, что обычный цементный камень и цементные композиты отличаются не только составом, но и механизмом формирования микроструктуры. В контрольном цементном камне прочностная основа создается преимущественно за счет первичного C-S-H, при этом в системе сохраняется значительное количество портландита и капиллярных пор.

В цементных композитах активные кремнеземсодержащие добавки связывают

свободный Ca(OH)₂ и способствуют образованию дополнительного C-S-H, микрокальцит повышает плотность упаковки и стабилизирует алюминатные фазы, а суперпластификатор обеспечивает равномерное распределение компонентов. В результате формируется более плотная, однородная и устойчивая цементная матрица.

Следовательно, повышение структурной плотности модифицированных цементных композитов объясняется совокупным действием химического уплотнения, микронаполнительного эффекта и снижения водопотребности. Такая система является более перспективной для получения долговечных цементных материалов с улучшенными эксплуатационными свойствами.

cements containing limestone powder and fly ash. Cement and Concrete Research. 2011. Vol. 41. P. 279-291.

10. Plank J., Sakai E., Miao C.W. Chemical admixtures - chemistry, applications and their impact on concrete microstructure and durability. Cement and Concrete Research. 2015. Vol. 78. P. 81-99.

11. Lothenbach B., Scrivener K., Hooton R.D. Supplementary cementitious materials. Cement and Concrete Research. 2011. Vol. 41. P. 1244-1256.

12. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия.

Список литературы

1. Taylor H.F.W. Cement Chemistry. - London: Thomas Telford, 1997. - 459 p.
2. Neville A.M. Properties of Concrete. - London: Pearson, 2011. - 846 p.
3. Mehta P.K., Monteiro P.J.M. Concrete: Microstructure, Properties and Materials. - New York: McGraw-Hill, 2014. - 704 p.
4. Scrivener K., Snellings R., Lothenbach B. A Practical Guide to Microstructural Analysis of Cementitious Materials. - CRC Press, 2016. - 540 p.
5. Баженов Ю.М. Технология бетона. - М.: АСВ, 2011. - 528 с.
6. Рамачандран В.С. Добавки в бетон. - М.: Стройиздат, 1988. - 575 с.
7. Лесовик В.С. Строительное материаловедение. - Белгород: БГТУ, 2012. - 456 с.
8. Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий. - М.: Стройиздат, 1984. - 672 с.
9. De Weerd K., Ben Haha M., Le Saout G. Hydration mechanisms of ternary Portland

